

Ciclo de atualização em segurança alimentar e nutricional e educação alimentar e nutricional - Relato de Experiência

Cycle update on food security and food and nutrition education - Experience Report

Regina Maria Ferreira Lang
Juliana Rodrigues Dias Guedes
Angélica Aparecida Maurício
Natália Ferreira de Paula
Luciana Gibbert
Giane Bientenez Sprada

Informação do resumo

DOI: [10.5281/zenodo.8121241](https://doi.org/10.5281/zenodo.8121241)

ISSN: 2675-1925

Recebido em: 18/04/2023

Aceito em: 20/06/2023

Publicado em: 10/07/2023

Palavras-chave:

Alimentação escolar
Política pública
Política nutricional

Keywords:

School feeding
Public policy
Nutrition policy

Introdução

Diversos estudos apontam a escola como ambiente propício para a promoção da alimentação adequada e saudável (1,2,3) e várias políticas e programas governamentais vêm incorporando a Educação Alimentar e Nutricional - EAN como estratégia para esse fim, como é o caso do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAE. Com o intuito de contribuir com a atualização de nutricionistas atuantes no PNAE e formar atores sociais parceiros de Entidades Executoras - EEx do Paraná, e, ainda, buscando o exercício multiprofissional de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito escolar, com foco no fortalecimento e ampliação de ações de EAN (4) foi desenvolvido o Ciclo de Atualização.

Metodologia: Para consecução do objetivo de desenvolver e aplicar metodologia de formação para nutricionistas e profissionais de educação de EEx do Paraná foram realizados cinco encontros presenciais, totalizando carga horária de 30h, com divisão de turmas em dois polos: Londrina e Curitiba. Os conteúdos ministrados nos encontros foram construídos com base nos seguintes eixos temáticos: Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); Diagnóstico Nutricional; Guia Alimentar Brasileiro ⁽⁵⁾; Educação Alimentar e Nutricional ^(6,7); e, Nutrição Materno Infantil⁽⁸⁾. Estes conteúdos fundamentaram a elaboração dos planos de ação que cada EEx construiu.

Resultados: Os representantes de 54 EEx e de uma instituição de ensino superior finalizaram o referido Ciclo de formação e cada grupo elaborou um projeto de EAN, os quais foram compartilhados no último encontro. Para a apresentação oral foram selecionados quatro projetos de EEx de cada polo, sendo selecionados os representantes de Fernandes Pinheiro, Formosa do Oeste, Porto Vitória, e São João do Triunfo do polo Curitiba, e, Borrazópolis, Faxinal, Lidianópolis e Rolândia do polo Londrina. Os demais foram apresentados na modalidade de pôsteres. Ressalta-se que os projetos abordaram diferentes metodologias e foi possível observar que muitos trabalharam com formação de educadores como multiplicadores e alguns com a inclusão do tema alimentação e nutrição ou de atividades de EAN no currículo escolar de forma transversal dialogando com diferentes componentes curriculares. **Conclusão:** Verificou-se que todas as etapas necessárias à execução do Ciclo de Formação atenderam aos objetivos propostos. Muitas das propostas apresentadas para cada segmento da educação básica exploraram as possibilidades de articulação entre a EAN e os componentes curriculares e esperamos, assim, que possam inspirar o trabalho do nutricionista, assim como de outros profissionais que atuam em escolas.

Referências

1. RAMOS, F. P.; SANTOS, L. A. DA S.; REIS, A. B. C. Educação alimentar e nutricional em escolares: uma revisão de literatura. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 11, p. 2147–2161, nov. 2013.
2. CERVATO-MANCUSO, A. M.; VINCHA, K. R. R.; SANTIAGO, D. A. Educação Alimentar e Nutricional como prática de intervenção: reflexão e possibilidades de fortalecimento. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 26, n. 1, p. 225–249, jan. 2016.
3. SANTOS, LAS. O fazer educação alimentar e nutricional: algumas contribuições para reflexão. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, vol. 17, n. 02, p. 453-62, 2010.
4. SANTOS, LAS. O fazer educação alimentar e nutricional: algumas contribuições para reflexão. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 2, p. 453-462, 2012.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

6. BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A.M. **estratégias de ensino - aprendizagem**. 16 ed., Petrópolis: Vozes, 1995.

7. BRASIL. **Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas**. Brasília – DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos /** Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.